

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА

Мадримова Кувончай Кахрамоновна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Ассистент кафедры «Акушерства и гинекологии»

Хорезм, Узбекистан

Резюме: Пузырный занос (ПЗ) — самая частая форма гестационной трофобластической болезни. Распространенность его в странах Европы и Северной Америки составляет 0,5—1,84 на 1000 беременностей, в Латинской Америке, странах Ближнего и Дальнего Востока частота существенно (до 10 раз) выше [2]. ПЗ характеризуется макроскопическими и гистологическими изменениями ворсин хориона с их резким отеком, пузырьковидной трансформацией, различной степенью пролиферации трофобласта. При полном пузырном заносе (ППЗ) в процесс вовлекаются все ворсины; эмбрион отсутствует. При частичном пузырном заносе (ЧПЗ) обнаруживаются как кистозно-измененные, так и нормальные ворсины; плод есть, но нередко с врожденными пороками развития и/или задержкой внутриутробного роста.

Ключевые слова: пузырный занос, беременность, иммуногистохимия, осложнения беременности.

Пузырный занос, один из вариантов гестационной трофобластической болезни, в европейских странах и США встречается с частотой 0,5—1,8 случая на 1000 беременностей [1]. Полный пузырный занос (ППЗ) характеризуется генерализованным отеком бессосудистых ворсин, которые становятся пузырьковидными, гиперплазией ворсинчатого трофобласта, отсутствием эмбриона/плода. При частичном пузырном заносе (ЧПЗ) гидрорической трансформации подвергается лишь часть ворсин, гиперплазия трофобласта выражена слабее, васкуляризация ворсин сохранена. Плод имеется, но часто отстает в развитии, рано погибает, возможны множественные пороки.

Чаще всего наблюдается сочетание ППЗ и нормальной плаценты с плодом, частота подобного сочетания составляет 1 случай на 20 000—100 000 беременностей [3]. L. Lin и соавт. [2] на основании данных 12 455 случаев гестационной трофобластической болезни в Северной и Южной Америке указывают, что многоплодная беременность с ППЗ в сочетании с жизнеспособным плодом встретились в 0,5% всех случаев пузырного заноса.

Ультразвуковая картина требует дифференциальной диагностики с ЧПЗ и мезенхимальной дисплазией [6]. В редких случаях нормальная и пораженная ППЗ плаценты располагаются отдельно.

При микроскопическом исследовании при пузырьном заносе в фрагменте плацентарного диска с сохранными хориальной и базальной пластинками определяется ворсинчатое дерево, соответствующее гестационному сроку, представленное преимущественно недифференцированными промежуточными ворсинами с немногочисленными узкими сосудами и формирующимися дифференцированными промежуточными ворсинами. При ИГХ-исследовании с антителами к p57 позитивная ядерная реакция выявляется в цитотрофобласте, клетках стромы и вневорсинчатом трофобласте, что соответствует распределению данного маркера в нормальной плацентарной ткани. Позитивная ИГХ-реакция с Ki-67 определяется в немногочисленных клетках ворсинчатого цитотрофобласта, клетках стромы и в клеточных островках

ППЗ при беременности двойней чаще сопровождается осложнениями, чем ППЗ при одноплодной беременности, а частота ПТБ достигает 50%. В настоящее время не существует единой точки зрения на тактику ведения такой беременности. При принятии решения о пролонгировании беременности следует учитывать высокий риск родовых кровотечений и развития гестационной трофобластической неоплазии. Многоплодная

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) пузырьный занос имеет характерные признаки [4]. В скрининговом сроке при УЗИ обнаруживаются структурные изменения хориона (плаценты) в виде классического симптома «снежной бури»: в утолщенной плаценте — множественные кистозные мелкие включения, зачастую не имеющие четких видимых границ. При обнаружении данных признаков необходима дифференциальная диагностика между ППЗ, ЧПЗ и мезенхимальной дисплазией плаценты (МДП). Дифференциальный диагноз ППЗ и ЧПЗ прост: при полном пузырьном заносе не определяются структуры плодного яйца, нет эмбриона, вся полость матки выполнена измененным хорионом. В наблюдениях ЧПЗ и МДП ультразвуковая картина сходна, определяется утолщенная плацента с гипоэхогенными включениями. Однако кистозные полости при МДП имеют существенные отличия: размеры кист позволяют дифференцировать их в виде отдельных округлых анэхогенных структур с ровными четкими контурами, гладкой внутренней поверхностью. Архитектоника сосудистой сети при этом не нарушена, топография плацентарных сосудов соответствует строению нормальной сосудистой сети плаценты. Извитые, расширенные сосуды стволовых ворсин могут четко определяться при цветовом доплеровском картировании (ЦДК) [2].

Течение беременности при ПЗ нередко осложняется кровотечениями. Для П.З. характерно значительное повышение уровня хорионического гонадотропина человека (чХГ) в сыворотке, что ассоциируется с ранним началом преэклампсии, текалютеиновыми кистами, гипертиреозом [1].

Особое значение имеет своевременная диагностика ППЗ в связи с высоким риском развития персистирующей трофобластической болезни (ПТБ) [7].

Морфологическая верификация ПЗ требует дифференциальной диагностики между ППЗ и ЧПЗ, неразвивающейся беременностью и рядом других, не связанных с ПЗ состояний. Диагностика может представлять значительные трудности в первую очередь при исследовании материала I триместра беременности («очень ранний пузырный занос», *very early complete mole — VECM*), когда характерные изменения еще недостаточно выражены. Алгоритм дифференциальной диагностики данных заболеваний представлен в современных руководствах [1, 3].

Одним из методов, позволяющих идентифицировать ППЗ, является иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителами к ингибитору циклинзависимой киназы *p57*. Ген *CDKN1(11p15.5)*, кодирующий ингибитор циклинзависимой киназы *p57*, импринтирован на отцовской хромосоме и экспрессируется с материнской хромосомы. В ткани нормальной плаценты, при ЧПЗ и не связанных с пузырным заносом поражениях ворсин, т. е. в тканях, содержащих как материнские, так и отцовские гены, экспрессия *p57* наблюдается в ворсинах (трофобласте и строме) и во вневорсинчатом трофобласте, тогда как при ППЗ, в котором все хромосомы имеют отцовское происхождение, экспрессия *p57* в клетках ворсинчатого трофобласта и строме ворсин отсутствует. Следует отметить, что во вневорсинчатом трофобласте экспрессия *p57* имеется, что может служить внутренним положительным контролем [2].

Особые сложности в диагностике вызывают наблюдения ПЗ, развившегося при многоплодной беременности. Сочетание ППЗ и нормальной плаценты с плодом наблюдается с частотой 1 на 20 000—100 000 беременностей [8]. По данным L. Lin и соавт. [1], многоплодная беременность с ППЗ в сочетании с жизнеспособным плодом встретила в 0,5% от всех случаев ПЗ.

При УЗИ определяются жизнеспособный плод и плацента нормального строения, к которой прилежит везикулярная ткань; в большинстве случаев плацентарная ткань с признаками ППЗ располагается в нижнем маточном сегменте, возможно ее предлежание. Такая ультразвуковая картина часто расценивается как ЧПЗ, а также требует дифференциальной диагностики с МДП [1]. В редких случаях нормальная плацента и ткань ППЗ располагаются отдельно. Основой для принятия правильного решения может стать тщательно проведенное и хорошо документированное первое УЗИ при данной беременности, подтверждающее формирование многоплодной беременности в I триместре — наличие в полости матки двух плодных яиц.

Единой точки зрения на тактику ведения многоплодной беременности с

ППЗ в настоящее время не существует. Осложнения при многоплодной беременности с ППЗ развиваются чаще, чем при изолированном ППЗ [2]. В связи с наличием жизнеспособного плода остро встает вопрос о возможности и целесообразности пролонгирования беременности, связанной с высоким риском развития угрожающих жизни осложнений. В случае пролонгирования живорождение наступает примерно в 1/3 беременностей, средний срок родоразрешения составляет 30 нед; отмечена высокая интранатальная и ранняя неонатальная летальность [1].

Список литературы:

1. Lurain J.R. Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole. *Am J Obstet Gynecol.* 2010; 203 (6): 531-9. DOI: 10.1016/j.ajog.2010.06.073. PMID 20728069.
2. Brown J., Naumann R.W., Seckl M.J., Schink J. et al. 15 years of progress in gestational trophoblastic disease: Scoring, standardization, and salvage. *Gynecol Oncol.* 2016; 144 (1): 200-7.
3. Szulman A.E., Surti U. The syndromes of hydatidiform mole: I. Cytogenetic and morphologic correlations. *Am J Obstet Gynecol.* 1997; 131 (6): 665-71.
4. Lawler S.D., Fisher R.A., Dent J. A prospective genetic study of complete and partial hydatidiform moles. *Am J Obstet Gynecol.* 1991; 164: 1270-7.

